

XITOIDA “MAKTAB–OLIV TA’LIM MUASSASASI” O‘ZARO ALOQASI KONTEKSTIDA TA’LIM SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATI (HUJJATLAR, FAKTLAR, MAQSADLAR VA VAZIFALAR)

Men Sya¹, Tsay Tszin², N.Yu. Tsareva³

¹filologiya fanlari doktori, professor, Rus tili fakulteti, Xalqaro tillar instituti, Shensiy pedagogika universiteti, XXR
e-mail: xmeng003@163.com

²pedagogika fanlari bo‘yicha aspirant, O‘qituvchilar va pedagoglar kasbiy malakasini rivojlantirish instituti, Shensiy pedagogika universiteti, XXR
e-mail: 174458602@qq.com

³professor, Rus tili fakulteti, Xalqaro tillar instituti, Shensiy pedagogika universiteti, Sian shahri, Xitoy
e-mail: tsareva23@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255791>

ANNOTATSIYA

Maqolada Xitoyning maktab va oliy ta‘lim sohalaridagi davlat siyosati ularning uzviyligi va o‘zaro bog‘liqligi nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi. Rasmiy hujjatlar va faktlar tahlili asosida ushbu siyosatning maqsad va vazifalari aniqlanadi, ularning aksariyati allaqachon amalda hal etilgan. Isbotlangan misollar asosida mualliflar ta‘lim sohasidagi islohotlar tarixida har bir bayon qilingan so‘z ortida amaliy ishlar turgani g‘oyasini ilgari suradilar. Shu boisdan, mualliflar Xitoyda hali hal etilmagan, ammo ta‘lim jarayonida dolzarb bo‘lgan masalalarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan yo‘llar topilishiga ishonch bildiradilar, chunki bu masalalar mamlakatning kelajakdagi taraqqiyoti bilan bevosita bog‘liqdir.

KALIT SO‘ZLAR

davlat siyosati, maktab va oliy ta‘lim, hujjatlar, faktlar, islohotlar.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОСВЯЗИ «ШКОЛА-ВУЗ» (ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ)

Мэн Ся¹, Цай Цзин², Н.Ю.Царева³

¹доктор филологических наук, профессор факультета русского языка Института иностранных языков Шэньсийского педагогического университета, КНР
e-mail: xmeng003@163.com

²аспирантка педагогических наук института развития профессиональных квалификаций учителей и преподавателей Шэньсийского педагогического университета, КНР
e-mail: 174458602@qq.com

³профессор факультета русского языка Института иностранных языков Шэньсийского педагогического университета, г. Сиань, Китай

e-mail: tsareva23@mail.ru

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
В статье рассматривается государственная политика Китая в области школьного и вузовского образования с учетом их преемственности и взаимосвязи. На основе анализа официальных документов и фактов выявляются их цели и задачи, многие из которых уже разрешены. На основе убедительных примеров проводится мысль о том, что в истории реформ в области образования за словом всегда стояло и стоит дело. Поэтому у авторов есть уверенность в том, что в стране найдутся нужные пути для разрешения поставленных, но еще неразрешенных вопросов в процессе обучения учащихся, ибо с ними тесно связано будущее развитие Китая.	государственная политика, школьное и вузовское образование, документы, факты, реформы

CHINA'S STATE POLICY ON EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE “SCHOOL-UNIVERSITY” CONTINUITY (DOCUMENTS, FACTS, GOALS, AND OBJECTIVES)

Meng Xia¹, Cai Jing², N.Yu. Tsareva³

¹Doctor of Philological Sciences, Professor of the Faculty of Russian Language, Institute of Foreign Languages, Shaanxi Normal University, PRC

e-mail: xmeng003@163.com

²Postgraduate Student in Pedagogical Sciences, Institute for the Development of Professional Qualifications of Teachers and Lecturers, Shaanxi Normal University, PRC

e-mail: 174458602@qq.com

³Professor, Faculty of Russian Language, Institute of Foreign Languages, Shaanxi Normal University, Xi'an, China

e-mail: tsareva23@mail.ru

ABSTRACT	KEYWORDS
This article examines China's state policy on school and university education, taking into account their continuity and interconnection. Through an analysis of official documents and facts, the goals and objectives of these policies are identified, many of which have already been achieved. Compelling examples illustrate that, throughout the history of educational reforms, actions have always followed words. Therefore, the authors are confident that the country will find the necessary solutions to address pending challenges in the student learning process, as these are closely tied to China's future development.	state policy, school and university education, documents, facts, reforms.

Любой вопрос имеет свою предысторию. Поэтому и мы позволим себе представить краткий экскурс, объясняющий некоторые особенности современной системы образования Китая как условие обучения в контексте взаимосвязи «школа-вуз». За более чем 40-летний срок с момента проведения политики реформ и открытости в становлении образовательной системы в КНР можно было бы выделить несколько периодов, которые позволяют определить важные моменты в ее развитии.

Первый период: 1977 – 1983 годы.

В это время происходило восстановление и реконструкция системы образования после разрушительной «Культурной революции».

Так, в мае 1977 года Дэн Сяопин выдвинул в качестве приоритетной цели «популяризацию среди населения образования» и всемерное «улучшение его качества», достижение которого рассматривалось как высочайшая самоценность. Лидер указывал на необходимость системного подхода в образовании, подчеркивал важность взаимосвязи всех его ступеней: начиная от

школы и кончая университетом. При этом обращалось внимание на обеспечение школ и вузов обучающими средствами, а также на тщательность подготовки и проведения экзаменационных испытаний. Это все, вместе взятое, должно было позволить выбрать ведущие средние школы и университеты для того, чтобы в них можно было бы сосредоточить лучшие таланты среди преподавателей и учащихся и дать им возможность самореализовываться [Тэн Чунь, 1995].

Год спустя, в 1978 году, Дэн Сяопин обратился к участникам Всекитайского совещания по образованию с призывом улучшить его качество и повысить уровень преподавания науки и культуры [Там же]. Ему же принадлежала идея проведения реформы, которая касалась возвращения 12-летнего школьного образования, выделения его ступеней и определения продолжительности обязательности обучения.

В этой связи не лишним будет напомнить, что в предшествующий реформе период «Культурной революции» обучение в школах было сокращено до 10 лет, исключалась обязательность обучения, провозглашалась «бесполезность знания» и политика «антиинтеллектуализма». Конечно, принятие подобных решений были губительны, ибо разрушали систему традиционного воспитания, направленного на формирование широких, всесторонних знаний и на самосовершенствование личности, корни которого уходят в далекое прошлое. Поэтому важность данной реформы просто трудно недооценить.

В те годы Дэн Сяопином была поставлена цель воспитания нового человека «с идеалами, моралью, культурой и дисциплиной». Тогда Министерство образования выпустило в свет документ под названием «Проект десятилетнего школьного образования младшей и средней ступеней» [Ван Юнхун, 2018]. В нем, как раз были описаны этапы восстановления и реконструкции всего образовательного порядка и определена институциональная база для продолжения последующих реформ. Этот документ стал предвестником будущего «Закона об обязательном образовании», который выйдет свет почти восемь лет спустя [Закон, 1986].

Еще одна важная идея в области образования, выдвинутая Дэн Сяопином, заслуживает нашего внимания и тоже не забыта в Китае. Она состояла в том, что для всемерного повышения качества необходимо найти гармоничное соединение традиции и

модернизации, которой требуется уделять особое внимание в системе управления.

Таким образом, «Просвещение должно стоять лицом к модернизации, ко всему миру, к будущему» – гласит надпись Дэн Сяопина, высеченная на Камне в Пекинской школе Цзиншань.

Второй период: 1985 – 1991 годы.

Что же второй период привнес в систему образования и какие укрепил качественные основы? Документы и факты убеждают нас в том, что именно в это время реформы в области образования получили свое новое развитие.

В мае 1985 года была проведена очередная (вторая) Всекитайская конференция по вопросам образования, посвященная обсуждению и принятию «Решения Центрального комитета Коммунистической партии Китая о реформе системы образования» [Решения, 1985]. В этом документе указывалось, что «основной целью реформы системы образования является повышение качества нации, выявление и развитие талантов». Кроме того, в нем подчеркивалась необходимость поиска таких стратегий, которые позволяли бы даже в условиях ограниченных финансовых и материальных ресурсов осуществлять социалистическую модернизацию, содействующую экономическому и социальному развитию и подтверждающую ценность самого образования.

И, как уже упоминалось выше, в 1986 году государство приняло обновленный «Закон об обязательном образовании», в частности, было введено девятилетнее обучение как обязательное. Но в тот период образование Китая еще не было достаточно сбалансировано, не была выработана процедура распределения и перераспределения ресурсов, необходимых для развития [Закон, 1986].

Третий этап: 1993 – 2001 годы.

Данный период ознаменовал собой дальнейшее развитие реформ, которые нашли свое отражение в ряде государственных документов.

В феврале 1993 года Центральный Комитет Коммунистической партии Китая принял «Программу реформ и развития образования», в котором был провозглашен принцип «трех преимуществ» реформы в системе образования. Их можно свести к следующему: обеспечение (1) высокой нравственности, (2) поиск пути интеллектуального развития и (3) повышение значимости уровня физической подготовки. Кроме того, в документе было сосредоточено внимание на улучшении системы подготовки и переподготовки преподавательского состава и

введение постоянно действующего цикла семинаров для учителей, а также укрепление демократического управления в сфере образования и контроля качества [Программа, 1993].

В июне 1994 года была проведена Вторая Всекитайская конференция по вопросам образования, где было предложено создать такую модель образования, которая обеспечила бы общий подъем страны и была бы совместима с социалистической рыночной экономической системой [Цзян Цзэминь, 1994].

Для осуществления этой стратегии в 1995 году Правительство Китая приняло проект «Проект 211». Его цель заключалась в государственной поддержке ста ведущих университетов страны и развития в них ключевых дисциплин в 21-ом веке. Забегая немного вперед, надо сказать, что «Проект 211» и последующий «Проект 985» (который получил такое название ввиду того, что был предложен в мае 1998 года и был направлен на создание первоклассных университетов мирового уровня) к 2016 году были уже завершены. В настоящее время набирает силу другой проект по развитию высокого университетского образования и первоклассных научных дисциплин, в соответствии с новой ситуацией и новыми задачами.

Стоит обратить внимание на то, что в 1997 году произошло знаменательное событие в жизни страны – 15-ый съезд КПК. В ходе его работы были выработаны и утверждены две ведущие стратегии: «стратегия омоложения страны через науку и образование и стратегия устойчивого развития» [Свод документов КПК, 1998].

А год спустя Министерство образования КНР разработало план по осуществлению реформы в области образования, который был представлен в документе «План действий по возрождению образования в 21 веке» [Там же].

Затем в июне 1999 года последовала Четвертая национальная конференция по вопросам образования. К слову сказать, за период осуществления реформ в области образования было проведено восемь широкомасштабных Всекитайских конференций, последняя – 7-8 января 2021 года. Но уже на четвертой конференции обсуждались возможные подходы и способы самосовершенствования и самодисциплины, обеспечивающие социальное развитие нового поколения. [Ху Цзяньхуа, 2018].

Четвертый этап: 2001 г. до наших дней.

Наступление четвертого этапа в развитии образования охарактеризовалось глубоким исследованием рыночных механизмов: динамики

и регулирования рынка образовательных услуг как объективного дополнения экономического развития.

В 2001 году государство разработало и утвердило положение о том, что развитие образования может и должно строиться на основе, прежде всего, государственных инвестиций, а также на приоритетном укреплении государственной формы образования, но не исключая частную. Ответственность за совершенствование системы образования и ее финансирование рассматривались как наиважнейшая задача Правительства [Чжоу Цзи, 2004].

В мае 2005 года Министерство образования Китая издает документ, согласно которому «в целях дальнейшего осуществления обязательного образования требуется проявлять заботу в отношении к каждому ребенку, чтобы он вырос здоровым и интеллектуально развитым». А еще требовалось найти пути для эффективного нивелирования разрыва между городским и сельским школьным образованием, активно улучшать условия обучения в сельских школах и сокращать разрыв между учебными заведениями со слабой и сильной подготовкой учащихся [Несколько мнений..., 2005].

В 2006 году выходит новый «Закон об обязательном образовании», нацеленный на «сбалансированное развитие обязательного образования и рациональное распределение ресурсов» [Ван Юаньюань, 2006].

В 2010 году увидел свет документ, в котором излагалась «Государственная программа реформы и развития сферы образования на средне- и долгосрочную перспективу /2010-2020 гг. /» (далее «Госпрограмма»), согласно которой «сбалансированное развитие» должно было рассматриваться как «важнейшая стратегическая задача» [Государственная программа, 2010].

В документе подчеркивалось, что к 2020 году должна была завершиться модернизация образования, которая позволяла бы войти «в мировое образовательное пространство стран с сильными человеческими ресурсами». В этом смысле, звучали как призыв слова в документе «Развивать современное образование с китайской спецификой и мировым уровнем! Пусть каждый ребенок станет полезным талантом!».

«Госпрограмма» предполагала широкое содействие повсеместному осуществлению реформы, связанной «с процедурой обязательности регистрации экзаменов», в ней были разработаны система государственного макроуправления регистрацией и проведением контрольно-экзаменационных испытаний, а

также требования к проверке и обнародованию результатов. Все это было направлено на обеспечение равных возможностей для всех желающих получить образование у себя в стране.

Собственно, исторически, традиционно в Китае была и будет действовать строжайшая система тестирования, которая полностью контролируется не теми или иными (пусть даже лучшими) университетами, а отдельными подразделениями Министерства образования Китая, включая тестирование ККИ на всех уровнях. К проверке опускаются опытные специалисты, имеющие соответствующие сертификаты, подтверждающие их квалификацию.

Как известно, 18-24 октября 2017 года в Пекине состоялся 19-й Всекитайский съезд КПК. В своем выступлении глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что страна следует четкому курсу на достижение приоритетной роли образования в жизни человека, прикладывает усилия, чтобы справиться с удовлетворительным его уровнем и всемерно поощряет «образование детей и их обучение обучению» [Ли Сигуэй, 2017].

Не осталось без внимания государства и частное образование, положение о котором было обнародовано для обсуждения в 2004 году. В ходе последующей работы выработывались формы, условия, требования, что позволило 1 сентября 2017 года принять «Закон Китайской Народной Республики о поощрении частного образования». Последние поправки к Закону «О правилах реализации Закона о поощрении частного образования» были утверждены 1 сентября 2021 года [Цюэ Минкун, Юй Су, 2021].

Еще особо хотелось бы отметить один важный документ, а именно: «Заключение о дальнейшем сокращении нагрузки на детей, связанной с обучением в школе и внеклассными занятиями», известный также под названием «Стратегия двух сокращений», который в июле 2021 года был одобрен и рекомендован к исполнению Главным управлением Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Главным управлением Государственного совета.

Кроме вышеуказанного, 1 января 2022 года вступил в силу «Закон Китайской Народной Республики о содействии семейному воспитанию», повышающий ответственность за воспитание в семье несовершеннолетних их родителями или опекунами [Хуа Вэй, 2022].

Очень важно, что в октябре 2022 года в докладе XX съезда КПК специально обозначены задачи по «развитию образования, отвечающего

ожиданиям народа», подчеркивается необходимость «придерживаться ориентации на народ в развитии образования, ускоренного создания высококачественной системы образования, развития качественного обучения, содействия справедливости в сфере образовании», что обеспечивает ценностные ориентиры и руководство к действию для строительства мощной образовательной державы в новую эпоху.

29 мая 2023 года председатель Си Цзиньпин подчеркнул важность стимулирования динамики развития образования через углубление реформ и инноваций: «Необходимо интегрировать содействие образовательной справедливости во все аспекты и звенья комплексных реформ в сфере образования, сократить разрыв между городом и деревней, между регионами, между школами и между различными группами населения, стремиться к тому, чтобы каждый ребенок имел доступ к справедливому и качественному образованию, лучше удовлетворяя потребности людей в “получении хорошего образования”».

В связи с этим на Всекитайском совещании по вопросам образования в сентябре 2024 году вновь было подчеркнуто всестороннее углубление комплексных образовательных реформ, приверженность развитию образования, ориентированного на народ, и создание институциональных механизмов, способствующих высококачественному развитию образования [Чжоу Хуньюй, 2025].

Исходя из представленного выше документального материала, мы можем выделить четыре основных особенности образования в Китае.

Первая – состоит в высочайшей ответственности государства в деле его развития, и пока можно констатировать, что поставленные задачи последовательно разрешаются, причем, достаточно успешно. К примеру, о разрешении задачи популяризации самооценности образования, может свидетельствовать тот факт, что у молодежи резко повысилась заинтересованность в получении знаний. Образование в Китае теперь стало не роскошью, а необходимостью.

Также о проявлении ответственности со стороны государства в достижении намеченных целей, могут свидетельствовать ряд статистических данных. Например, в 1978 году, в год начала реформ, в Китае было всего 598 вузов, в которых обучалось 856 000 студентов. А к 2017 году насчитывался уже 2631 вуз, где обучалось 27,53 млн. студентов, и годовой набор учащихся составлял более 7,61 млн. человек.

Общий коэффициент охвата высшим образованием увеличился с примерно 3% в 1978 году до 46% в 2017 году.

Вторая особенность проявляется в ясной последовательности и целеустремленности в реализации принятых документов. Слово и дело не расходятся: все решения, начиная с первого этапа реформ, имеют силу до сих пор и продолжают свою жизнь в постоянном развитии. Примером могут служить проекты «211» 1993 года, «985» 1998 года и проект, известный под названием «Двойное первоклассное строительство» 2015 года. Как известно, с целью реализации данных проектов были выбраны ведущие вузы и лучшие школы, выпускники которых стали потенциальными абитуриентами для поступления в данные высшие учебные заведения и сейчас составляют интеллектуальный потенциал страны.

Нужно сказать, что цель морально-нравственного воспитания, воспитания нового человека «с идеалами, моралью, культурой и дисциплиной» также находят свою достойную реализацию и ныне. Так, «Политика» является обязательным предметом старшей школы и всех вузов без исключения, как государственных вузов, так и частных. Кроме ведения занятий и лекционных курсов, на разных ступенях образования работают группы тьюторов, ответственных за поведение учащихся (за вредные привычки могут исключить из университета, за недостойное поведение в школах могут взыскивать штрафы с родителей, которые, в первую очередь, ответственны и за обязательность обучения).

В свою очередь, лучшее объяснение сути третьей особенности образования в Китае, на наш взгляд, содержится в ярком высказывании председателя Си Цзиньпина, который говорил: *«В мире не будет второго Гарварда, Оксфорда, Стэнфорда, Массачусетского технологического института, Кембриджа, но будут первые известные китайские университеты, такие, как: Пекинский университет, Университет Цинхуа, Университет Чжэцзян, Университет Фудань и Университет Нанда. Чем больше национального стиля, тем больше мирового внимания и уважения»* [Си Цзиньпин, 2014].

Это значит, что третья особенность заключается в традиционности. Факты говорят о том, что даже за периодом частичной ее утраты в годы «культурной революции», последовало достаточно быстрое возрождение, что нашло свое подтверждение уже на первом этапе реформ (1977–1983гг.). Например, утверждение ценности самовоспитания и самосовершенствования. Может, поэтому

обучение в больших по количеству учащихся группах никогда не рассматривалось в стране, как некое препятствие к достижению его качества, поскольку каждый сам обязан работать над собой и стремиться к улучшению своих знаний и умений.

Конечно, следование традиции в образовательном процессе имеет и свои плюсы, и минусы. С одной стороны, у учащихся налицо любовь к труду, чувство ответственности и дисциплинированность, почтение к учителю, стремление к знаниям, патриотизм, которые создают условия на пути к самосовершенствованию, к глубокому восприятию общегуманитарных ценностей.

Но с другой стороны, имеют место традиционные постулаты в отношениях между двумя субъектами обучения, такие, как: «плохих учителей нет – есть плохие ученики» или «учитель всегда прав, ибо он УЧИТЕЛЬ», а также перегруженность заданиями и отсутствие педагогического индивидуального подхода к ученикам, порождающее нередко в душе учащихся страх и неуверенность в себе. Старшеклассники находятся под постоянным давлением и стрессом от необходимости прохождения обязательных контрольно-экзаменационных испытаний, которые тоже имеют давние традиции.

Думается, что во многом указанные выше факторы послужили причиной внедрения «Стратегии двух сокращений» (2021 г.) в Китае. Верим в то, что она сможет пойти на пользу в решении учебно-педагогических задач.

Анализ документов еще показал нам значимость в деле воспитания такой традиционной ценности, как семья (2022 г.). В стране на сегодняшний день разрешение проблем в области воспитания и обучения детей связывается с повышением ответственности родителей не только за их успеваемость, но и за нравственность и психологическую устойчивость. Функции контроля и руководства в области выполнения данного решения возлагается непосредственно на Правительственные Комитеты в деле семейного воспитания. Например, поддерживается инициатива открытия частных Институтов родителей.

Думается, что внимание государства к возрождению, укреплению традиций в образовательной среде, в которой формируется личность – это замечательно, поскольку, несомненно, в них больше плюсов, чем минусов.

К **четвертой** особенности системы образования Китая можно отнести преемственность идей, касающуюся самых

разных ее аспектов. Например, все последние указы и постановления связаны с внедрением модернизации и с совершенствованием подготовки кадров в области педагогического образования. А ведь это те самые идеи, которые были выдвинуты еще в 1978 году Дэн Сяопином. Так, в стране идеи живут, получают достойное развитие и овладевают массами.

А теперь спросим себя, что может быть в помощь при обучении студентов в вузе, какие качества, сформированные в процессе школьного образования в Китае, будут, несомненно, способствовать развитию интеллектуальной личности, становлению будущего специалиста?

Как убеждает опыт многолетней педагогической работы, на наш взгляд, этому будут всегда способствовать традиционное конфуцианское начало получения знания через труд, а также целеустремленность, самостоятельность и почтение к учителю.

Что же явно мешает развитию личности учащегося, овладению им новым опытом, в частности, языковыми знаниями? С нашей точки зрения, причины в этом отношении могут быть самые разные: или излишняя скромность, или страх высказать свою точку зрения, боязнь ошибиться, или недостаточные коммуникативные способности, неумение вести диалог, или желание все выучить наизусть (отсюда «синдром выученной беспомощности»). Нередко в процессе обучения мы можем обнаружить следующее: у студентов есть адекватное понимание предмета, ситуации общения и учебной целеустановки. Но, к сожалению, недостаточны интерпретационные способности, которые требуют выполнения сложной триединой задачи: воспринимать, осмысливать и порождать, в частности, иноязычную речь. Таким в настоящее время нам видится усредненный портрет учащегося, в котором находят свое отражение особенности

китайского образования в контексте «школа – вуз».

Думается, что развитие творческих способностей учащихся, о которых указывается во всех последних документах как сверхзадачи, страна найдет возможным в скором времени разрешить, поскольку цели уже поставлены. А вот как именно это будет достигнуто, покажет нам время и принятые на государственном уровне образовательные стратегии. Уверены, что в стране определяют нужные пути для разрешения столь важного вопроса в процессе обучения, ибо с ним тесно связано будущее развитие Китая.

Мы же, преподаватели русского языка и учитель китайского языка, пока выполняем эту миссию развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся посредством не столько аудиторной работы (большая группа, несбалансированность стандартов, требований к качеству обучения и пр.), сколько с помощью неаудиторной деятельности. Нужно сказать, что все мероприятия, которые проводятся у нас, так же, как и школьные олимпийские курсы, носят внеучебный, дополнительный характер. В своей каждодневной работе мы чувствуем заботу и реальную помощь нашего руководства в проведении различных мероприятий, включающих тематические беседы, встречи, чтения, театральные салоны, а также научные семинары и лекции ведущих китайских и зарубежных специалистов, направленных на совершенствование профессиональной компетенции преподавателей, учителей и развитие личности учащихся, их фоновых знаний и творческих способностей.

Хочется надеяться, что при поддержке государства в Китае будут в скором времени найдены пути для еще неразрешенных задач в деле совершенствования личности и «обучения обучению», с чем связываются перспективы в стране и наши самые лучшие ожидания.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ван Юаньюань. Эволюция законодательной концепции Закона об обязательном образовании Китая с 1986 по 2006 год. // Руководство по образованию. Пекин: 2006. С. 16-19
2. 王媛媛, 从 1986 年到 2006 年我国《义务教育法》立法理念的演进, 教育导刊, 16-19.
3. Ван Юнхун. Исторический процесс реформы учебных программ в начальных и средних школах Китая за 40 лет проведения политики реформ и открытости и ее достижения. // Вестник Пекинского института образования. 2018. № 3. С. 5-9.
4. 王永红, 改革开放 40 年我国中小学课程改革的历史进程及其成就, 北京教育学院学报, 2018 年第 3 期, с. 5-9.
5. Государственная программа реформы и развития сферы образования на средне-и долгосрочную перспективу /2010-2020 гг./ Моральное воспитание в Китае. Пекин: 2010. № 5. С.5-22
6. 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年), 中国德育, 2010年第5期, 5-22
7. Закон Китайской Народной Республики об обязательном образовании. Пекин:1986. [Электронный ресурс] –

- URL: https://www.edu.cn/edu/zheng_ce_gs_gui/jiao_yu_fa_lv/200603/t20060303_165119.shtml (дата обращения: 03.08.2022).
8. Закон Китайской Народной Республики об обязательном образовании (с новейшими поправками). Пекин: Китайское юридическое издательство. 2016.
 9. Несколько мнений о дальнейшем содействии сбалансированному развитию обязательного образования. Пекин: 2005. [Электронный ресурс] – URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/200505/t20050525_81809.html (дата обращения: 03.08.2022)
 10. **教育部关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见**, 教育部, 2005年5月25日
 11. **Ли Сигуэй. Выяснение направления и силы реформы образования на основе доклада 19-го Всекитайского съезда КПК.** // Образование в Китае. Пекин: 2017. № 11. С.??
 12. **李希贵, 从党的十九大报告中寻找教育改革的方向和力量**, 中国教育学刊, 2017. 11.
 14. Программа реформ и развития образования. Пекин: 1993. [Электронный ресурс] – URL: http://www.cssn.cn/zjsdggkf/201811/t20181109_4773043.html (дата обращения: 03.08.2022)
 15. Решения Центрального комитета Коммунистической партии Китая о реформе системы образования. Пекин: 1985. [Электронный ресурс] – URL: http://www.gov.cn/xinwen2021-06/28/content_5621160.htm (дата обращения: 03.08.2022).
 16. Свод документов 15 –ого съезда КПК. Пекин: Народное издательство. 1998.
 17. **中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编**, 北京: 人民出版社, 1998.
 18. **Си Цзиньпин. Речь на встрече с преподавателями и студентами Пекинского университета.** Пекин: 2014. [Электронный ресурс] – <http://edu.people.com.cn/n/2014/0505/c1053-24973276.html> (дата обращения: 17.09.2019)
 19. **Тэн Чунь.** О процессе формирования и развития концепции об образовании Дэн Сяопина. // Исследование образования. 1995. № 1. С. 1-11.
 20. **滕纯, 试论邓小平教育思想形成发展的过程**, 教育研究, 1995年第1期, с. 1-11.
 21. **胡建华, 中国高等教育学科发展40年**, 教育研究, 2028年第9期, 24-35.
 22. **Хуа Вэй.** Законодательная цель, юридическое содержание и требования к реализации Закона Китайской Народной Республики о содействии семейному воспитанию. // Вестник Нанкинского педагогического университета (по философии и социальным наукам). Нанкин: 2022. № 3. С.58-67.
 23. **华伟, 《中华人民共和国家庭教育促进法》的立法宗旨、法律内涵与实施要求**, 2022年第3期, 南京师范大学学报(哲学社会科学版), 58-67.
 24. **Цзян Цзэминь.** Речь на Третьем Всекитайском совещании по вопросам образования 9 сентября 1994. С. 1-12. [Электронный ресурс] – URL: http://www.jyb.cn/info/jyzck/200602/t20060220_10762.html (дата обращения: 16.09.2019).
 25. **江泽民, 在全国教育工作会上的讲话**, 人民论坛, 1994年9月1-12.
 26. **Цюэ Минкун, Юй Су.** Влияние «Правил реализации Закона о поощрении частного образования» на структуру развития частного образования и его перспективы. // Китайское национальное образование. Пекин: 2021. №10. С.6-9.
 27. **阙明坤, 余苏, 《民办教育促进法实施条例》对民办教育发展格局的影响及展望**, 中国民族教育, 2021年第10期, 6-9.
 28. **Чжоу Ци.** Речь на совещании по вопросам образования. Пекин: 2004. [Электронный ресурс] – URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/gk_gbg/moe_0/moe_1/moe_2/tnull_5375.html (дата обращения: 16.09.2019).
 30. **周济, 在2004年度教育工作会上的讲话.** – URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/gk_gbg/moe_0/moe_1/moe_2/tnull_5375.html (дата обращения: 16.09.2019).
 31. **Чжоу Хунъюй.** Руководящие принципы всестороннего построения мощной образовательной державы в новую эпоху — Изучение важной речи, произнесённой председателем Си Цзиньпином на Всекитайском совещании по вопросам образования. // Вестник педагогического университета Центрального Китая (по гуманитарным и социальным наукам). Ухань: 2025. № 1. С.126-137.
 32. **周洪宇, 新时代全面建成教育强国的指导思想——学习习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话**, 华中师范大学学报, 2025年第1期, 126-137.